

G‘O‘ZADA MURAKKAB, KONVERGENT OILA VA TIZMALARNING TABIIY ZARARLANGAN MUHITDA VERTITSILLYOZ VILT BILAN ZARARLANISH DARAJASI

Nazarova Munisa Baxtiyor qizi

Toshkent davlat agrar universiteti 3-bosqich “Seleksiya va urug‘chilik”
ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktorant

Saidahmatova Munisa Umed qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi
va urug‘chiligi ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs 22-14- guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada, g‘o‘zaning murakkab, konvergent oila va tizmalari orasidan *Verticillium dahliae* Kleb. bilan umuman zararlanmagan F₁₂K-9 (0%), belgi bo‘yicha ustun bo‘lgan F₁₂K1 x K2 (6,2%), F₁₂K9 x K10 (8,6%), F₁₂K7 x K8 (11,3%) konvergent duragaylari va ustunlikni namoyon qilgan T-814-15/07(6,2%), T-117-118/07(7,6%), T-561-62/07(8,0%), T-487-488/07 (9,7%), T-484-85/07 (9,7%) tizmalaridan belgini yaxshilashda genetik-seleksion tadqiqotlarga jalb qilish mumkinligi keltirilgan. G‘o‘za navlari seleksiyasida viltga bardoshli ashyolar yaratishda konvergent duragaylash uslubining afzalligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: g‘o‘za, murakkab, konvergent, duragay, tizma, nav, vertitsillyoz vilt, zararlanish, bardoshli ashyo, kombinatsiy.

Kirish. G‘o‘zada vilt bilan kasallanish doimiy izlanishlar talab qiladigan asosiy muammolardan biri bo‘lib kelgan va hozirgi kunda bu borada qator izlanishlar davom etmoqda. Bugungi kunda viltning yana qo‘shimcha yangi irqlari chiqqanki, olimlarimiz tomonidan tadqiqotlarning olib borilishi zarur hisoblanadi. Institut tajriba dalalarining vilt bilan tabiiy zararlangan muhitidagi *verticillium maliniforum*, janubiy hududlardagi *fuzarium-verticillium* kabi viltning yangi irqlarini o‘rganib, ashyolarning ushbu kasalliklarga bardoshlilik bo‘yicha tadqiqotlar olib borilishi lozim.

Adabiyotlar sharhi. G‘o‘zada barcha qimmatli xo‘jalik belgilari bilan bir qatorda viltga bardoshlilik ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma‘lumki, g‘o‘za hosildorligi ko‘p hollarda navlarning viltga bardoshlilikiga bog‘liq. Shu sababli ham genetik-seleksion tadqiqotlarda ushbu belgining irsiylanishi va shakllanishiga katta e‘tibor qaratiladi. Viltga bardoshlilikni o‘rganishda qator olimlarimiz [1; 2; 3; 4; 5] izlanishlar olib borishgan.

Tadqiqot natijalari. G‘o‘zada murakkab, konvergent oila va tizmalarning tabiiy zararlangan muhitda vertitsillyoz vilt bilan zararlanish darajasi 2023 yilgi kuzatishlar natijalariga ko‘ra, vertitsillyoz vilt (*Verticillium dahliae* Kleb.) bilan viltga bardoshliliği tahlil qilinganda natijalar quyidagicha bo‘ldi (jadval): murakkab duragaylar orasidan nisbatan chidamli F₁₁K-5 (10,0%), F₁₁K-3 (11,3%), F₁₁K-1 (12,5%), F₁₁K-4 (12,5%) ashyolar ajratib olindi.

F₁₁K-7 (33,3%) va F₁₁K-10 (26,6%) kombinatsiyalari nisbatan ko‘proq zararlanganlariga qaramasdan, andoza S-6524 (51,87%) va Namangan-77 (65,40%) navlaridan kam darajada zararlanganligi kuzatildi. Konvergent duragaylardan F₁₁K3 x K4 (11,4%), F₄K1 x K2 (12,8%) kombinatsiyalari belgi bo‘yicha ijobiy natija ko‘rsatib, umumiy olib qaraganda qolgan konvergent duragaylarda ham murakkab duragay va tizmalarga nisbatan viltga chidamlilik namoyon bo‘ldi. O‘rganilayotgan tizmalardan T-561-62/07 (9,2%), T-117-118/07 (15,1%) tizmalar andoza navlarga nisbatan kam zararlanganligi aniqlandi. Bu albatta ota-ona genotipida viltga bardoshli bo‘lgan yovvoyi turlarning ishtirokidandir. 2013 yilgi kuzatuv va tahlil natijalaridan vertitsillez viltga bardoshli F₃K-5, F₃K-3, F₃K-1, F₃K-4, F₄K3xK4, F₅K1xK2 duragay kombinatsiyalar va T-561-62/07, T-117-118/07 tizmalar ajratib olindi.

Ashyolarimizni vilt bilan tabiiy zararlangan muhitda kuzatganimizda 2024 yil dala hisob-kitoblariga ko‘ra, murakkab duragay oilalardan K-9 kombinatsiyasining umuman zararlanmaganligi, F₁₂K-6 (16,9%) 1,2% ga, K-8 (16,4%) 0,7% ga andoza S-6524 (65,7%), Namangan-77 (51,84%) navlaridan ko‘p zararlanganligi kuzatildi.

Qolgan murakkab duragaylarning belgi bo‘yicha andoza navdan ustun bo‘lganligi qayd etildi. Konvergent duragaylar F₁₂K11xK9 (20,5%), F₁₂K5xK6

(16,7%) ajratib olingan ashyolar va andoza navlarga nisbatan ko‘proq zararlanish kuzatildi.

Tadqiqotlarimiz davomida o‘rganilayotgan ajratib olingan tizmalarning vertitsillez vilt bilan zararlanish darajasi kuzatilganda, ularning barchasi andoza navidan ustun ekanligi ko‘rindi, ya’ni umumiy darajada andoza navdan kam zararlanganligi, kuchli darajada esa umuman zararlanmaganligini guvohi bo‘ldik.

Duragaylar va tizmalarning tabiiy zararlangan muhitda viltga bardoshliligi

Duragay kombinatsiyalar va tizmalar	O‘simlik soni	Umumiy zararlanish	Kuchli zararlanish	Umumiy zararlanish,	Kuchli zararlanish,
		h, %	h, %	%	%
		2023 y. F ₁₁		2024 y. F ₁₂	
Murakkab duragaylar					
K-1	125	12,5	-	4,5	-
K-2	169	24,1	-	14,3	-
K-3	167	12,5	-	9,0	-
K-4	111	11,3	-	11,3	-
K-5	172	16,6	-	5,2	-
K-6	115	33,3	-	16,9	-
K-7	118	14,5	5,0	12,9	4,3
K-8	170	26,6	-	16,4	-
K-9	140	10,3	-	0	-
K-10	160	14,6	-	13,3	-
K-11	150	14,0	1,0	2,89	0,87
EKF _{0,5=}		1,25	0,56	1,10	1,05

Xulosa tarzida shuni ta’kidlab o‘tish joizki, tadqiqot natijalariga ko‘ra, *Verticillium dahliae* Kleb. bilan umuman zararlanmagan F₁₂K-9 (0%), belgi bo‘yicha ustun bo‘lgan F₁₂K1 x K2 (6,2%), F₁₂K9 x K10 (8,6%), F₁₂K7 x K8 (11,3%) murakkab, konvergent duragay kombinatsiyalari va ustunlikni namoyon qilgan T-597-614/18 (5 %), T-53-60 (6,2%), T-177-88/18 (7,6%), T-721-24/18 (7,7 %) T-793-802/18 (7,8 %), T-743-52/18 (8,0%), T-753-60/18 (9,7%), T-217-20/18 (9,7%) va tizmalar orasidan belgini yaxshilashda genetik-seleksion tadqiqotlarga jalb qilish mumkin. G‘o‘za navlari seleksiyasida viltga bardoshli ashyolar yaratishda konvergent duragaylash uslubi afzal hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Namozov SH.E., Xolmurodova G.R. Effektivnost konvergentnoy gibridizatsii v seleksii xlopchatnika. Monografiya. – Tashkent: «Fan», 2011.-B.136.
2. Namazov SH. E., G.R.Xolmurodova. G‘o‘za seleksiyasida konvergent duragaylashning samaradorligi. Monografiya. –Toshkent: «Navro‘z», 2015. –B.160.
3. Холмуродова Г.Р., Намазов Ш.Э. Наследование и изменчивость вилтоустойчивости у конвергентных гибридов F₁-F₃ и исходных форм хлопчатника. //Журнал «Актуальные проблемы современной науки». –Москва: «Спутник+», 2017. -№1(92). -С.173. (06.00.00; №5).
4. Xolmurodova G.R., Namazov SH.E., Boboyev S.G‘., Djumayeva G.P. G‘o‘za murakkab, konvergent, turlararo duragaylarining vertitsillyoz vilt bilan zararlanish darajasi. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnalining Agro ilm ilmiy ilovasi. -Toshkent, 2015. - №1[25]. -B.12. (06.00.00; №1).
5. Xolmurodova G.R., Djumayeva G.P. Murakkab, konvergent tur ichi va turlararo duragay-tizmalarda tezpisharlikning shakllanishi hamda tabiiy zararlangan muhitda viltga bardoshliligi. // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnalining Agro ilm ilmiy ilovasi. -Toshkent, 2013. -№1[25]. –B.14. (06.00.00; №1).